

Sistema de Salud Pública Cooperativista

SSPC

Autor: Samuel Carmona Aguirre
Científico Biomédico. Leg: 1998:531-Sweden
Investigador Independiente

Presentación

A través de este documento presento la conceptualización del **Sistema de Salud Pública Cooperativista**, que represento con las siglas **SSPC**.

EL SSPC es un modelo-entramado de organización de la nueva salud pública, como sistema emergente desde los principios del paradigma de la complejidad.

El concepto se basa en el desarrollo epistemológico del pensamiento complejo aplicado a la salud y a lo público (sujeto social), como parte de múltiples sistemas en interacción correlacional de multiversos disciplinares y campos del conocimiento que le son transversales a estos conceptos.

El **Sistema de Salud Pública Cooperativista** se presenta como postulado antagónico a la conceptualización de la salud pública que conocemos hasta hoy, fundamentada en los principios del paradigma reduccionista, definido desde el discurso-método cartesiano, paradigma que se nos hace cada vez más insostenible para dar respuesta a la complejidad que experimentamos en la problemática de la salud pública.

El reduccionismo cartesiano nos ha propuesto ver (saber) nuestra naturaleza, ser humano- human, como una máquina donde el concepto de salud y sanar quedan disociados, por lo que el enfoque de salud pública se aborda desde este modelo de organización, un modo de pensar tradicional, clásico, lógico-positivista. Este enfoque reduccionista de la complejidad de los factores que intervienen en la salud ha diseñado una arquitectura de salud pública basada en la organización de políticas de estado, lo que conocemos como sistema sanitario, vinculado directamente a la producción de servicios asistenciales, los cuales se orientan a lo privado y a lo público, donde la salud pública pierde así su naturaleza de sistema complejo de interacción del ser humano.

También es oportuno presentar en este documento el **Sistema de Salud Pública Cooperativista** como instrumento de una nueva ciencia, la ciencia de la diversidad integrativa, la cual avanza cada vez más hacia un cambio de paradigma, el paradigma de la complejidad, el cual nos cambia la conceptualización de la realidad y de la naturaleza humana. En este nuevo paradigma de la complejidad es que tiene cabida un espacio y una metodología sistematizada de todos los conocimientos, saberes aplicables a la salud pública, ya sea que provengan de la física cuántica y relativista, de la teoría de

sistemas, de la neurociencia, de la teoría del caos, del estudio de las estructuras disipativas, o de la holografía.

La Salud Pública Cooperativista, en resumen, se presenta como multiverso de los sistemas no-lineales, a los cuales pertenecemos todos los organismos vivos y también los no animados, esto es imprescindible para comprender y desarrollar políticas de salud en el marco de la nueva salud pública, cooperativista. Un ejemplo de esto puede ser el abordaje de la medicina, una medicina unificada, como principio de unicidad compleja (8 hipótesis del mundo), la cual puede dar respuesta a grandes problemáticas de la relación salud-enfermedad de las personas y poblaciones en general.

El Sistema de Salud Pública Cooperativista, como nuevo paradigma de la salud, se autodefine como constituyente de sistemas complejos que desafían la lógica tradicional de diseño organizacional, donde emerge el concepto de cooperativismo, el cual se manifiesta constituyendo el sujeto social a partir de la cooperación entre los seres humanos, personas en la significación de la salud de todos, lo que hace que este valor, salud, sea público y del bien común, al ser la acción participativa de las personas la cooperación. El sistema se autoconstruye a partir de la necesidad del individuo, sujeto biológico, en el empoderamiento de su vida al constituir el sujeto social y desarrollar políticas, acciones, que le sean comunes y resuelvan las problemáticas que se desprenden del avanzar como especie humana.

Este entramado de información sistémica compleja crea una nueva realidad y modo de percibir la vida y el mundo por el ser humano. El sistema de salud pública cooperativista deja de ser propiedad del estado y la salud se asume como una propiedad, valor, de cada ser humano a partir de la cooperación, la solidaridad, el mutualismo, la mancomunidad y la colaboración entre todos.

Resumen

La Salud Pública Cooperativista, de ahora en adelante SPC, articulada como sistema, surge como un nuevo paradigma en el marco de las ciencias de la diversidad interactiva y como método de investigación y aprendizaje de la realidad social de la salud pública. Este nuevo paradigma en salud debe incidir en profundas transformaciones en las políticas de gestión en medicina y de gestión en salud, tanto para la comunidad científica como para la población en general, ya que urge la necesidad de mejorar la calidad de vida del ser humano, más allá de lo puntual de la relación salud-enfermedad y de la prestación del servicio asistencial sanitario. El empoderamiento de lo público por parte de las personas, a través de sus recursos y participación, crea este sistema de autogestión sanitaria, diferente en su concepción científica, filosófica y política del sistema actual.

Palabras clave

Ciencias de la diversidad integrativa, Políticas de Salud; Planificación Sanitaria; Paradigmas-Innovación organizacional; Salud Pública Cooperativista.

Introducción

Estamos siendo y haciendo historia y en esta perspectiva de construcción de sociedad desde la autogestión y autodeterminación de los pueblos, se desarrollan las bases conceptuales de los principales elementos científicos e ideológicos de una nueva salud humana, que como derecho innegable se debe recuperar en el campo de actuación público-participativo como un valor ajeno a todo interés mercantil.

Definiciones como Medicina Social, Salud Pública Alternativa, Medicina Preventiva, Salud Comunitaria y Atención Primaria en Salud han significado puntos de referencia para debatir la teoría y la práctica de la SPC como sistema de la complejidad de la salud humana, con la intención de converger en tres grandes tópicos:

- Nuevas estrategias estructurales del sector,
- Campo científico,
- La nueva Salud Pública.

Estos tópicos nos permiten definir y englobar, en el contexto de una teoría general de la salud, todos aquellos aspectos etimológicos de métodos y principios fundacionales de este nuevo sistema sanitario.

Paradigma y campo científico: aplicaciones del Sistema de Salud Pública Cooperativista

El **SSPC** constituye un nuevo paradigma capaz de superar la problemática de los sistemas y modelos de salud pública, como por ejemplo la crisis de la salud pública estatal, que es un modelo globalizado y hegemónico el cual no ha resuelto la problemática de salud de la población humana.

La aplicación del **Sistema de Salud Pública Cooperativista** pretende dar respuesta a viejas y nuevas problemáticas de la salud de todas las personas (sujeto biológico-sujeto social). A partir de este objetivo estratégico, se propone este sistema de entramado teórico→información, de categorías epistemológicas, como la complejidad del saber, los modelos teóricos (teoría del caos; teoría de sistemas; teoría de los sistemas de energía dinámica y teoría del todo) y de formas dialógicas de análisis (geometría fractal y modelos matemáticos no lineales).

Este conocimiento científico, saber, ha de ser activo participativo por todas las personas, no tan solo por expertos y autoridades de estados y gobiernos o empresas privadas del sector sanitario, y debe contribuir al estudio de los fenómenos de los procesos sanalógicos→patológicos; en desarrollar nuevos conceptos y metodologías, sobre todo en sanalogía, que modifiquen y regulen el servicio→atención asistencial sanitaria como eje principal del sistema de salud y los métodos de investigar basados exclusivamente en la biomedicina. Estos aspectos han de asumirse tomando en cuenta lo multidimensional del ser humano en su expresión de vida sana y sus enfermedades (producción y distribución de la enfermedad humana en la sociedad como parte de la reproducción social).

La praxis del **SSPC**, como dominio de conocimiento del sujeto colectivo, debe fomentar la acción participativa de las personas y de la información que estas generen de manera consiente, poseedores de saberes experienciales para impulsar y crear nuevas realidades de vida y de mundos expresadas en políticas, estrategias de salud y sociedad. En este marco se pretende desarrollar la Sanalogía, la Investigación de Acción Participativa Clínica Holomédica, la Sanología Clínica, la Autogestión Primaria en Salud, Nodos de Salud, Economía Social-Sistema Mutualista Mancomunado, Medicina Unificada-Eubiatria.

El porqué del Sistema de Salud Pública Cooperativista

La salud pública estatal, como sistema corporativo que ha dominado el pensamiento sectorial durante más de un siglo, es responsable ideológica y científicamente del actual panorama de salud en el mundo, con índices deplorables en salud pública, por lo que podemos con propiedad argumentar que ha fracasado, ya que sus propias instituciones lo evidencian en sus informes. “Las Enfermedades No Transmisibles (ENT) como las cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, el cáncer y las enfermedades respiratorias se han expandido como una verdadera pandemia que causa millones de muertes y amenaza las economías de los países del primer mundo. Se proyecta que para el 2020, las ENT serán causa del 75% de todas las muertes en el mundo. Esto implica un enorme costo no solo en vidas y calidad de vida para millones de personas, sino también para sus familias y para la sociedad, en términos de gasto sanitario y pérdidas de productividad.” (OMS 2011).

El desarrollo científico técnico de las últimas décadas en las ciencias biomédicas, sólo ha logrado incrementar las utilidades del mercado de la salud, haciendo rentable la investigación científica biomédica en beneficio de la industria farmacéutica (fabricantes de enfermedades) y de los grandes consorcios de empresas mutuales de salud, de la prestación privada de servicios y seguros de salud.

En la actualidad el discurso oficial habla de dificultades, limitaciones y falta de recursos, lo que autodenominan “crisis de la salud pública”, enmascarando el ajuste y reestructuración del modelo hegemónico para la modernización del sistema y de la práctica médica, debido al fracaso de la ciencia positivista, como también el de “las escuelas de salud pública” promotoras por mucho tiempo del intervencionismo bio-individualizantes de la salud, como por ejemplo, el movimiento de la epidemiología clínica.

El porqué más claro de una nueva salud pública, sistémica y cooperativista es sin duda que los seres humanos somos otros, y vamos a participar activamente en los nuevos procesos de construcción de los marcos ideológicos, políticos y por qué no científicos de un nuevo paradigma.

Una Nueva Salud Pública en el marco del paradigma de la complejidad

Al presentar el SSPC desde el paradigma de la complejidad asumimos la oposición consciente y activa al paradigma reduccionista-mecanicista. Esta convicción corresponde a no aceptar que el mundo, nuestra vida, es inmutable y linealmente comprensiva. El nuevo paradigma nos permite reconocernos como seres que nos autorganizamos, que nos asombra la novedad y vivimos constantemente sujetos a las circunstancias y expuestos a la incertidumbre.

Desde que se propuso la teoría general de los sistemas por el biólogo Von Bertalanffy podemos contar con una visión sistémica como paradigma, luego hemos podido incorporar los postulados expuestos por Edgar Morin sobre los sistemas complejos. Estas referencias teóricas como marco científico nos permiten ser coherentes para enunciar el **Sistema de Salud Pública Cooperativista**.

No son sólo el discurso científico moderno, si no la percepción de las personas en cuanto a que somos protagonistas de rápidas y profundas transformaciones como sociedad humana, experimentamos cambios globales en la vida económica, cultural, social y política. La “Nueva Salud Pública” hace suyos estos cambios asumiendo decisiones y acciones críticas y rupturistas con los estados, los gobiernos que han creado la crisis del sector sanitario, persistiendo en el control de un eje estratégico de la actividad pública. En este contexto, el SSPC pretende crear los nuevos espacios autogestionados que rompan la hegemonía dominante sobre las políticas de lo público en salud.

La nueva salud pública contempla también un diseño de educación, formación y capacitación de conocimientos y habilidades que deberán componer el nuevo perfil profesional de los trabajadores de la salud, en el contexto de incorporar nuevos actores para el ámbito de acción de salud cooperativista. Estos nuevos profesionales deberán ser capaces de cumplir diferentes roles en el proceso de construcción social de la salud.

Ámbito de práctica organizacional en salud pública cooperativista

En el ámbito de la práctica organizacional se da respuesta a diferentes áreas:

- Políticas públicas de gestión sanitaria local-territorial, regional e internacional.
- Sistemas de información y desarrollo de la epidemiología social.
- Financiamiento basado en economía social, Sistema Mutualista Mancomunado.
- Recursos humanos en salud, formación permanente de profesionales sanitarios.
- Desarrollo tecnológico y sistemas de infraestructura para servicios integrales de salud.
- Diseño de un entramado virtual de múltiples sistemas complejos en relación correlacional con el Sistema de Salud Pública Cooperativista.

El SSPC garantiza la prestación universal de los servicios socio-sanitarios, estableciendo estrategias vinculadas a la recuperación, preservación y promoción de la salud desde el desarrollo de la Medicina Unificada a través del modelo holomédico, como campo científico activo participativo que garantice la eficacia de sus principios, produciendo saberes y conocimientos acerca del valor-sujeto/objeto→“salud” y fomentando la interacción de múltiples disciplinas en el proceso de investigación, desarrollo y educación para la salud. Como ámbito de prácticas, se establecen las bases estructurales y funcionales en diferentes instancias de la sociedad.

Sistema de Salud Pública Cooperativista - SSPC

Desarrollo Aplicado

Introducción

Este documento nos permitirá tener al alcance información acerca del Sistema de Salud Cooperativista, su diseño-estructura, funciones, instituciones, estrategias, programas priorizados, indicadores de salud, epidemiología social, salud ambiental- eco salud, gestión médica-sanitaria, autogestión primaria de salud, educación para la salud, investigación acción participativa, clínica holomédica, Sanalogía, nodos de salud, estrategia farmacéutica-Farmasalud, colectivos de facilitadores de salud, economía social- sistema mutualista mancomunado y gestión en salud.

Aspectos Generales

Nodo Sistémico de Salud Cooperativista (NSSC) es el Organismo Asambleario del Sistema de Salud Pública Cooperativista encargado de gestionar-coordinar, ejecutar y dinamizar la aplicación de las políticas de Salud Pública, el desarrollo de las Ciencias de la Vida, en particular las Médicas, Ecología y Salud.

Principios

- Carácter cooperativista, mutual, mancomunado y social de la medicina y la salud.
- Accesibilidad y equidad de la gestión de la salud y los recursos médicos-sanitarios.
- Orientación Sanológica (basada en los principios de la Sanología).
- Valorización del ser humano como un ser multiverso.
- Aplicación adecuada de los saberes y conocimientos de la ciencia de la diversidad integrativa y desarrollo de tecnología en relación a los intereses del ser humano.
- Participación activa de la comunidad.
- Carácter de sujeto social de la comunidad.
- Multidisciplinar e intersectorial.
- Colaboración y cooperación a todo nivel, local, territorial, regional e internacional.

Funciones generales

- Promover, preservar y conservar la salud.
- Gestión de la medicina unificada.
- Gestión del modelo holomédico como método de investigación acción participativa.
- Gestión de Clínica Holomédica.
- Gestión de Clínica Sanológica.
- Gestión sanitaria integral de todas las labores-actividades de las personas que pueden tener influencia sobre la salud humana.
- Promoción y desarrollo de políticas y evaluación de las investigaciones holomédicas o de las ciencias de la vida que realicen los seres humanos en relación a su salud.
- Diseñar políticas ambientales- higiénicas integrales, eco salud, y el saneamiento del medio ambiente en aquellos aspectos que puedan resultar agresivos a la salud humana y promover su cumplimiento a través de la participación-activa sanitaria de la comunidad, epidemiología social.
- Promover la autogestión de la salud y el ejercicio de la medicina unificada y de las actividades que le son afines como la terapéutica, tratamientos y rehabilitación desde el modelo holomédico.
- Coordinar-dinamizar la evaluación, el registro, la regulación de los medicamentos de producción de síntesis química, biológica, terapias, locales-territoriales, regionales e internacionales y de importación, equipos médicos y material gastable y otros de uso médico y de salud en general.

Funciones específicas

- Planificar y ejecutar las acciones de promoción, preservación, conservación, curación-sanación y rehabilitación de la salud humana.

- Organizar, gestionar los servicios de autogestión de salud, gestión-atención médica general, específica integral y curativa para toda la población.
- Organizar los servicios-gestión de salud como parte de las políticas públicas cooperativistas, social y del bien común destinada a las personas y comunidad.
- Elaborar y mantener el sistema de información de datos-estadística en materia de salud a los efectos de satisfacer sus propias necesidades como organismo y las de otros organismos públicos cooperativistas.
- Organizar, gestionar y dinamizar, el proceso de formación, capacitación, especificación, perfeccionamiento y educación continuada de los facilitadores de salud, generales, específicos y promotores propios de la actividad del SSPC.
- Organizar, gestionar y dinamizar las actividades de producción, elaboración, distribución y almacenamiento de materiales, insumos, medicamentos, artículos y equipos médicos y productos relacionados con la salud humana.
- Organizar, gestionar y dinamizar las actividades de los servicios de salud, asistencia técnica y de gestión-administrativa, la formación-capacitación y especificación de facilitadores de salud en estas áreas, así como Software y literatura científica afines con la actividad propia.

Componentes del Sistema de Salud Pública Cooperativista

- Gestión, facilitación, dinamización-atención médica específica y general, curativa, terapéutica y de rehabilitación a las personas y comunidad en general.
- Promoción higiénico-ambiental, epidemiología social.
- Formación, especificación, capacitación y educación continuada de facilitadores integrales de salud y medicina general integral.
- Investigación y desarrollo de las ciencias de la vida, médicas y de salud en particular.
- Sanalogía como ciencia de lo sano.
- Estadísticas no lineales de salud.
- Información científico – técnica.
- Promoción, preservación y conservación de salud.
- Gestión médica unificada.
- Servucción de salud y recursos sanitarios.
- Aseguramiento de suministros no médicos y mantenimiento del sistema.
- Aseguramiento tecnológico, telemédico, médico y electromédico.
- Producción, elaboración, distribución y almacenamiento de productos, médicos y de salud, como medicamentos y equipos médicos y de salud.

Cada componente tiene una red de unidades que lo sustenta

Estructura funcional del NSSC:

- Asamblea NSSC.

- Asambleas específicas: comunicación, gestión y administración, nodos y entramado territorial, aprendizaje-investigación y desarrollo.
- NSSC regionales.
- Registros de salud y médicos y estadísticas no lineales sanitarias.
- Asesoría jurídica-restaurativa en procesos de salud y medicina.
- Nodos de salud. Nodos ambulatorio de salud y gestión médica.
- Centros de calidad de vida.
- Nodos de salud específicos.
- Nodos de gestión social.
- Nodos de estomatología-odontología integral holónica.
- Nodos de epidemiología social.
- Farmacia- Farmasalud integral-unificada.
- Multiversidad abierta de la salud.
- Investigación y Desarrollo.
- Economía y Planificación.
- Contabilidad y Finanzas del Sistema de Salud Pública Cooperativista.
- Actividad humana y salud laboral.
- Cooperación, colaboración, construcción y mantenimiento de infraestructuras. Espacios y ambientes de facilitación de salud y gestión médica.
- Gestión-Servicios básicos de salud y medicina.
- Relaciones internacionales.
- Medicina unificada.
- Modelo holomédico.
- Clínica holomédica.
- Clínica sanalógica.
- Unidad de Medicina Unificada. Este colectivo gestiona, administra, dinamiza y cumple el encargo de diseñar la estrategia, coordinar las tácticas de integración previstas en las estrategias de políticas de salud y gestión médica, con todas las que participan, así como orientar, proponer y evaluar su implementación en todo el movimiento cooperativista.

Estructura Holoárquica Administrativo-Territorial del Sistema de Salud Pública Cooperativista

Nivel de NSSC

1. Asamblea permanente monográfica de salud y Asambleas generales de salud.
2. NSSC de Salud Pública Cooperativista.
3. Unidades de sujeto social de salud, entramado cooperativista.

Nivel de entramados de nodos

1. Asamblea de redes locales y territoriales de salud.
2. Sujeto social de nodos→salud.
3. Unidades de colectivos de salud→entramado.

Nivel de territorios

1. Asamblea de nodos de salud urbanos.
2. Asamblea de nodos de salud rurales.
3. Unidades de sujetos sociales de salud pública cooperativista (comunitaria).
4. Área de salud y centros de investigación (Nodos-IAP) y desarrollo de salud primaria.
5. Asamblea de sujeto social de facilitadores integrales de salud.

Instituciones de salud

Relación de interacción NSSC:

- Centros de calidad de vida.
- Centros específicos de salud y gestión médica.
- Multiversidad Abierta de Salud y Ciencias Holomédicas.
- Clínicas Holomédicas. Centros de salud-autoempleo en salud y gestión médica.
- Centros de autogestión primaria de salud.
- Nodos de salud básica en gestión terapéutica.

Relación de interacción con NSSC y otros sistemas de salud en transición:

- Centros de calidad de vida.
- Policlínicos holomédicos.
- Clínicas holónicas estomatológicas.
- Centros de calidad de vida específicos.
- Centro de cardiología integral.
- Centro de oncológico integral.
- Centro de evaluación y desarrollo integral en investigación acción participativa.
- Centro de neurociencia y desarrollo del cerebro creativo.
- Centro de angiología integral.
- Centro de endocrinología integral.
- Hematología integral.
- Gastroenterología integral.
- Medicina tropical y enfermedades desatendidas.
- Higiene y epidemiología y microbiología integral.
- Medicina laboral y actividad humana.
- Nutrición integral.
- Higiene de los alimentos.

- Sanología.
- Ecosalud.

Estas instituciones de interacción correlacional, público cooperativista de alto desarrollo científico-técnico en especificación de las ciencias de la salud, actúan como institución de investigación, formación, capacitación, aprendizaje, gestión médica, de servicio y de desarrollo de la especificación en el Sistema de Salud pública cooperativista.

Centros de soporte mutuo-colectivo en medios y recursos

Organización holónica con funciones técnicas y metodológicas para el diseño regulatorio, ejecución de programas y desarrollo técnico de actividades específicas del Sistema de Salud Pública Cooperativista.

Conclusiones

Existen las condiciones, sociales, económicas, políticas y epistemológicas para presentar la salud pública cooperativista como un nuevo paradigma científico. La nueva salud pública está llamada a consolidarse como campo científico activo participativo y como ámbito de práctica interdisciplinaria abierto a la incorporación de propuestas de innovación social.

Referencias

- Epidemiología clínica aplicada - Begoña Bermejo, 2001.
 Reformas en la sanidad española - M. Ángel Villacorta Hernández, Alfredo Cabezas Ares. Madrid.
 La intersectorialidad en la práctica social - Pastor Castell. La Habana, 2007.
 Repensando la investigación-Acción Participativa - Ezequiel Ander, 2003.
 El desafío de una medicina-Teoría de la salud y ocho Hipótesis del mundo - Gary E Shwartz y Linda G.,1997.
 La medicina de la miseria y/o la miseria de la medicina – Emilio Z de Arana. Revista Blanca, 1932.
 Catedra de salud pública y salud mental – Lic Schelica Mosoancyk.
 Tesis Doctoral Edgar Morin-Complejidad y sujeto Humano – Mario Soto González, 1999.
 Fundamentos de Salud Pública – Adriana Moiso, M. de los Ángeles Mestorio, et al. La Plata, 2007.